

शाश्वत विकासासाठी समाजकार्य

डॉ. राखी रामकृष्ण इंगळे

गुलाम नबी आझाद समाजकार्य महाविद्यालय, पुसद

Corresponding Author - डॉ. राखी रामकृष्ण इंगळे

DOI - 10.5281/zenodo.15560826

प्रस्तावना:

एकविसावे शतक हे ज्ञानाधिष्ठित समाजाचे युग आहे. ज्ञान हीच शक्ती, संपत्ती आणि ऊर्जा बनणार आहे. जगाचे अर्थकारणही ज्ञानाधिष्ठित असेल आणि अध्ययन करण्याची संघटना राष्ट्र आणि जगाची शासक असणार आहे. ज्ञानप्राप्ती किंवा ज्ञानसंग्रह, ज्ञानविश्लेषण, ज्ञान व्यवस्थापन आणि जीवनाच्या व जगाच्या विविध क्षेत्रांत संपादित ज्ञानाचा उपयोग करणे, अशी कौशल्ये शिक्षणातून व्यक्तीला मिळाली पाहिजे. केवळ बौद्धिक व पुस्तकी शिक्षणाने या सर्व गोष्टी मिळणार नाहीत, तर तंत्रविज्ञानातील नेत्रदीपक प्रगती आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या गरजा सदैव शोधत राहण्याची वृत्ती शिकणाऱ्याच्या मनात निर्माण करता आली पाहिजे. शिक्षणातून व्यक्तीच्या जीवनात निरंतर गतिमानता आली पाहिजे. उपजत कार्यक्षमता, सर्वोत्तम विकास, सृजनशीलतेचे संगोपन आणि नव्या संकल्पना प्रसवण्याचे सामर्थ्य शिक्षणातून व्यक्तीच्या ठायी निर्माण करता आले पाहिजे. शिक्षणातून विमर्शी चिंतक निर्माण झाले पाहिजे. म्हणूनच विकासासाठीचे शिक्षण हे सहजीवनासाठी शिक्षण; ज्ञानसाधनेसाठी शिक्षण; कार्यसंस्कृती शिक्षण आणि आत्मशोधनासाठी शिक्षण या चार स्तंभावर उभे असेल. या स्तंभांमुळे शिक्षण हे जीवनशिक्षण होऊ शकेल.

शाश्वत अर्थात चिरंतर विकास असा संयुक्त राष्ट्रसंघाने मत मांडले. शिक्षण हे केवळ समाज

परिवर्तनाचेच साधन नव्हे, तर मानवी जीवनात क्रांतिकारक परिवर्तन घडविण्याचे मूलभूत आणि प्रभावी साधन आहे, हे लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने एकविसाव्या शतकातील शिक्षण कसे असावे, याचा अभ्यास करण्यासाठी १९९८ मध्ये एका आयोगाची स्थापना केली. फ्रान्सचे अर्थमंत्री जॅक डेलॉर यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यांच्या आयोगामध्ये भारतीय शिक्षणतज्ञ करणसिंग हे एक सदस्य होते.

शाश्वत विकास' हा शब्दप्रयोग विश्व पर्यावरण विकास आयोग म्हणजेच 'बर्टलँड' आयोगाने १९८७ मध्ये पहिल्यांदा वापरला आहे. या आयोगाच्या मते, सध्याच्या पिढीला गरजांची पूर्तता पुढील पिढीच्या गरजा भागविण्यासाठीच्या क्षमता अबाधित राखून करणे म्हणजे, शाश्वत विकास होय. काहींनी 'धारणाक्षम विकास' किंवा 'प्रतिपालनिय विकास' असाही शाश्वत विकासाचा अर्थ लावलेला आहे; मात्र शाश्वत विकासाची संकल्पना ही प्रथम संयुक्त राष्ट्रांच्या 'पर्यावरण व विकास' या १९९२ च्या विश्व पर्यावरण विकास आयोगाने रीओ दे जानेरो येथील वसुंधरा परिषदेत मांडली. ज्यामध्ये शाश्वत विकास म्हणजे, 'असा विकास की, ज्यात वर्तमान काळातील विकासासाठीच्या गरजा भागविताना भावी पिढीच्या विकासाच्या क्षमतांशी तडजोड न करणे होय.' थोडक्यात, आपल्या विकासाच्या परिणामाची फार मोठी किंमत पुढील पिढीला मोजावी लागू नये, विकास करीत असताना लागणारे घटक योग्य

प्रमाणात वापरून जतन करून संवर्धन करणे म्हणजे शाश्वत विकास होय. विकास या शब्दाचा अर्थ व अन्वयार्थ जीवनशैलीची उत्तरोत्तर प्रगती होणे असा आहे. शिक्षण, आरोग्य, निसर्ग या घटकांचा यात मोठा हातभार असतो. शिक्षण हे भविष्यातील जगाला तसेच व्यक्ती व समाजाला ज्ञान, कौशल्ये, मूल्ये आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने काम करण्यास प्रवृत्त करणारे एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. या दृष्टीने १९९२ च्या रीओ दे जानेरो येथील परिषदेत शाश्वत विकासासाठी शिक्षणाचा चार अंगानी विचार करण्यात आला. एक, मूलभूत शिक्षणाचे उन्नयन व सुधारणा; दोन, शाश्वत विकासासाठी सर्व स्तरावरील शिक्षणाची पुनर्रचना; तीन, शाश्वत विकासाबाबत जनसामान्यामध्ये जाणीव जागृती व सामंजस्याचा विकास आणि चार, प्रशिक्षण. असमानता दूर करून समाजातील प्रत्येक असुरक्षित व्यक्तीला सर्व प्रकारचे शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षणात समान प्रवेश-संधी सुनिश्चित करणे या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा समावेश होतो.

- शाश्वत विकासासाठी शिक्षण घेत असताना अभ्यासक्रमात पुढील घटक असावेत : (१) स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता ही लोकशाही मूल्ये असावेत. (२) प्राथमिक ते उच्च शिक्षणातील अभ्यासक्रमांमध्ये पर्यावरण शिक्षण सक्तिचे असावे. (३) अभ्यासक्रमात प्रत्येक नागरिकाचे हक्क, कर्तव्य व जबाबदारी असणारे घटक असावे. (४) त्यात व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश असावा. (५) भाषा, विज्ञान, भूगोल, नागरिकशास्त्र इत्यादी विषयांचा शाश्वत विकासामध्ये मोलाचे स्थान असल्याबाबत अभ्यासक्रमात नमुद असावे. (६) संपूर्ण जगाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीबाबत सद्यस्थितीची माहिती अभ्यासक्रमात असावी.

(७) समानता व बंधुता यांबाबत माहिती असावी.

- विद्यार्थ्यांच्या वर्तनात सुयोग्य बदल घडून येण्यासाठी शाश्वत विकासाच्या शिक्षणात जास्तीत जास्त विद्यार्थीकेंद्रित अध्यापनाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अध्यापकाने अध्यापन करताना बुद्धीमंथन, प्रश्नोत्तर पद्धती, प्रकल्प पद्धती, संशोधन पद्धती, गटचर्चा पद्धती, क्षेत्रभेटी इत्यादी पद्धतींचा वापर करावा. तसेच विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनासाठी प्रेरित करावे, त्यांच्यात स्वतंत्र विचारशक्ती व दूरदृष्टीचा विकास होण्यासाठी प्रयत्न करावे, विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक व व्यावसायिक कौशल्ये विकसित होण्यास प्रयत्न करावे.

सामाजिक क्रिया किंवा समाज सेवा ही एक शैक्षणिक शाखा आणि सराव-आधारित व्यवसाय आहे ज्याचा संबंध व्यक्ती, कुटुंब, गट, समुदाय आणि संपूर्ण समाजाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक आणि सामूहिक कल्याणासाठी आहे. सामाजिक कार्यांच्या अंतिम उद्दिष्टांमध्ये लोकांचे जीवन सुधारणे, चिंता दूर करणे, व्यक्ती आणि समुदायांचे सक्षमीकरण आणि सामाजिक न्याय साध्य करणे हे समाविष्ट आहे.

समाजकार्य ही कल्याणकारी कृती आहे. समाजकार्य हे मानवतावाद, शास्त्रीय ज्ञान व तांत्रिक कौशल्ये ह्यांवर आधारित आहे. व्यक्ती, गट किंवा समुदायाचे आयुष्य अधिक परिपूर्ण करण्याचा त्यात प्रयत्न आहे. ह्या सर्व व्याख्यांचा साकल्याने विचार केल्यास त्यांतील काही प्रमुख उद्देशांची तसेच कार्यपद्धतीची कल्पना येते.

(१) समाजकार्य ही एक संघटित व्यावसायिक सेवा आहे. त्याकरिता प्रशिक्षित स्वयंसेवक तयार केले जातात. असे प्रशिक्षण देणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्था आहेत.

(२) मानवी वर्तनातून व सामाजिक परिस्थितीतून जे प्रश्न निर्माण होतात, त्या संदर्भात काम करण्यासाठी विशिष्ट ज्ञान व कौशल्ये लागतात.

(३) मानवी वर्तणुकीचे व सामाजिक परिस्थितीचे विश्लेषण करणे, हे महत्त्वाचे असते.

(४) वैयक्तिक किंवा सामाजिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी विशिष्ट तंत्र व पद्धती वापरल्या जातात.

(५) सामाजिक समायोजनावर अधिक भर दिला जातो.

(६) फक्त प्रश्न सोडविण्यावर भर नसून असे प्रश्न पुनःपुन्हा निर्माण होऊ नयेत, म्हणूनही प्रयत्न केले जातात.

(७) समाजाच्या विकासासाठी सर्व साधनांचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न असतो.

समाजकार्याचे मुख्य ध्येय, सामाजिक कार्यक्षमता वाढविणे हे होय. समाजकार्याची तत्त्वप्रणाली ही लोकशाही तत्त्वांवर आधारित असून सामाजिक न्याय, समता, समानता व विकास ही तत्त्वे महत्त्वाची मानली आहेत. समाजकार्य तीन घटकांनी बनले आहे.

(१) मानवी वर्तणुकीचे ज्ञान हा पाया आहे. समाजरचना, समाजजीवन, सामाजिक प्रथा, रूढी-परंपरा, समस्या का निर्माण होतात, ह्याचे ज्ञान अभिप्रेत आहे. त्याचप्रमाणे ह्या समस्या सोडविण्यासाठी उपयोगी पडणाऱ्या सर्व साधनांची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.

(२) कौशल्ये-समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांबरोबर समस्या निरा-करणाचे काम करताना संवाद साधण्याचे कौशल्य सर्वात महत्त्वाचे आहे. लोकसंपर्क व लोकांचा विश्वास संपादन करण्याची क्षमता महत्त्वाची आहे.

(३) तत्त्वप्रणाली-व्यक्तींवर विश्वास, प्रत्येक व्यक्तीच्या क्षमतेवर विश्वास, व्यक्तीचा माणूस म्हणून आदर. कुठल्याही बाबीवर भेदाभेद अमान्य असून प्रत्येक व्यक्तींमध्ये अनेक क्षमता असतात व योग्य संधी

मिळाल्यास, त्या विकसित होऊन व्यक्ती संपूर्ण स्वावलंबी बनू शकते ह्यावर दृढविश्वास.

सामाजिक विकास दृष्टिकोन, ज्याला विकासात्मक सामाजिक कार्य देखील म्हणतात, मूलभूत गरजांच्या समस्यांचे निराकरण करून व्यक्ती, गट आणि समुदायांमध्ये मूलभूत क्षमता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

मानवी विकासाच्या दृष्टिकोनाचा दुसरा घटक म्हणजे मानवी हक्कांचे संरक्षण. पर्यावरणीय स्थिरता सामाजिक आणि आर्थिक स्थिरतेपासून अविभाज्य मानली जाते. याव्यतिरिक्त, सामाजिक असमानता कमी करणे व्यक्तिस्वातंत्र्याकडे शाश्वत क्रियाकलापांच्या अमलात आणणे - मानवी हक्कांसाठी समर्थन यासारख्या सामाजिक कार्ये पद्धतींचा वापर करून सामाजिक असमानता आणि गरिबी कमी करणे शक्य आहे. या पद्धती समुदायांना स्वतःला संघटित करण्यास आणि समुदायांमध्ये आणि सर्व समुदायांमध्ये भागीदारी तयार करण्यास सक्षम करतात, अशा प्रकारे सामाजिक निवडी वाढवतात. सामाजिक विकास आणि सामाजिक निवडींमध्ये सुधारणा, आंतर संबंधांना प्रोत्साहन देते आणि समानतेमध्ये योगदान देते. समाजकार्यात लाभार्थ्यांच्या उच्चतम विकासाला प्राधान्यता देण्याचे काम करतात.

संदर्भ सूची:

1. भारती ना.बी. “शाश्वत विकासासाठी शिक्षण प्रगत शिक्षण प्रगत तंत्रज्ञान” पब्लिकेशन सेल्फ
2. गोरे मानसी, “शाश्वत विकास आजची अपरिहार्यता” डायमंड पब्लिकेशन्स
3. Wikipedia.org
4. Educationmarathivishwkosh.org